

IX INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE

SCIENCE AND TECHNOLOGIES

ResearchGate Google Scholar

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА LIBRARY.RU

I WORLD of JOURNALS

ISSN

DOAJ

DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS

OPEN ACCESS

irc-els.com

26 FEBRUARY 2024
ALMATY, KAZAKHSTAN

УДК 37.0
ББК 74.00
С 14

Main editor: G. Shulenbaev

Editorial colleague:

B. Kuspanova
Sh Abyhanova

International editorial board:

R. Stepanov (Russia)
T. Khushruz (Uzbekistan)
A. Azizbek (Uzbekistan)
F. Doflat (Azerbaijan)

С 14

IX Международная научно-практическая конференция «**НАУКА и ТЕХНОЛОГИИ**» /сост.:
Б.Куспанова и т.д – г.Алматы, Казахстан, 2024 – 724 стр.

ISBN 978-601-332-668-9

IX International scientific-practical conference «**SCIENCE and TECHNOLOGIES**», includes reports of scientists, students, undergraduates and school teachers from different countries (Kazakhstan, Tajikistan, Azerbaijan, Russia, Uzbekistan, China, Turkey, Belarus, Kyrgyzstan, Moldova, Turkmenistan, Georgia, Bulgaria, Mongolia). The materials of the collection will be of interest to researchers, teachers, teachers of secondary schools, colleges, undergraduates, students of educational and scientific institutions.

IX Международная научно-практическая конференция «**НАУКА и ТЕХНОЛОГИИ**», включают доклады ученых, студентов, магистрантов и учителей школ из разных стран (Казахстан, Таджикистан, Азербайджан, Россия, Узбекистан, Китай, Турция, Беларусь, Кыргызстан, Молдавия, Туркменистан, Грузия, Болгария, Монголия). Материалы сборника будут интересны научным сотрудникам, преподавателям, учителям средних школ, колледжей, магистрантам, студентам учебных и научных учреждений.

УДК 37.0
ББК 74.00

ISBN 978-601-332-668-9

DOI 10.24412/2709-1201-2024-2-564-571
УДК 550.47

ТИПИЧНЫЕ БИОГЕОХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЛАНДШАФТОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УСЛОВИЙ РЕЛЬЕФА.

МУСТАФАБЕЙЛИ ГУСЕЙН ЛУТВАЛИ ОГЛЫ

Доктор философии в области геологии-минералогии,
Заведующей отделом «Ландшафтоведение»,

Шекинский Региональный Научный Центр НАНА, Шеки, Азербайджан.

Резюме. В статье изучены различные типы ландшафта, биогеоценозы, горные породы (илы), почвы, биогеохимические свойства видов растений и средообразующая роль местного рельефа Шеки-Закатальского района южного склона Большого Кавказа. Биогеоморфоценозы представляют собой особые участки биогеоценоза с полузамкнутыми условиями рельефа и представляют собой природные комплексы с различными микроклиматическими условиями, характеризующимися отсутствием сильных ветров и засух, обилием поверхностных и подземных вод по сравнению с соседними участками, большим накоплением биомассы, разнообразие видов растений и превосходные рекреационные качества. Эти комплексы характеризуются своеобразным геологическим строением, стратиграфо-литологическим составом, климатом, почвенно-растительный покровом, а также ландшафтно-геохимической специализации на южном склоне Большого Кавказа. В них наблюдаются фитоценозы, богатые биофильными химическими элементами – K, Ca, Cu, Zn и Co. Создание подходящих эколого-географических условий для создания и сохранения биоразнообразия в полузамкнутых горно-долинных ландшафтных зонах позволяет рассматривать биогеоморфоценовые природные структуры горно-лесного ландшафтного пояса как резервуары биоразнообразия.

Ключевые слова: рельеф, горно-долинные ландшафты, биогеоморфоценозы, биогеохимические свойства, биоразнообразие.

TYPICAL BIOGEOCHEMICAL PROPERTIES OF LANDSCAPES DEPENDING ON THE RELIEF CONDITIONS.

Summary. The article studies various types of landscape, biogeocenoses, rocks (silts), soils, biogeochemical properties of plant species and the environment-forming role of the local relief Sheki-Zakatala region of the southern slope of the Greater Caucasus. Biogeomorphocenoses are special areas of biogeocenosis with semi-closed valley relief conditions and are natural complexes with different microclimatic conditions, characterized by the absence of strong winds and droughts, abundance of surface and groundwater compared to neighboring areas, a large accumulation of biomass, a variety of plant species and excellent recreational quality. These complexes characterize the geological structure, stratigraphic and lithological composition, climate, soil and vegetation cover, as well as landscape and geochemical specialization on the southern slope of the Greater Caucasus. They contain phytocenoses rich in biophilic chemical elements – K, Ca, Cu, Zn and Co. The creation of suitable ecological and geographical conditions for the creation and conservation of biodiversity in semi-enclosed mountain-valley landscape zones makes it possible to consider the biogeomorphocene natural structures of the mountain-forest landscape belt as reservoirs of biodiversity.

Key words: relief, mountain-valley landscapes, biogeomorphocenoses, biogeochemical properties, biodiversity.

Науке известно, что разнообразие растений меняется в зависимости от рельефа местности, почвенного покрова, химического состава подземных и поверхностных вод,

литологического состава горных пород. Изучено видовое разнообразие растений в ландшафте южного склона Большого Кавказа (Шеки-Загатальский район Азербайджана) с учетом геологической строения, литологического состава, особенностей рельефа, климата и почв. В результате проведенных ранее геохимических исследований автор выявил ряд закономерностей, создавших благоприятные возможности для изучения биогеохимических характеристик ландшафтов района; - Изучение элементов Cu, Pb и Zn также показало, что глинистые сланцы в западной части и песчаники в восточной части богаты этими элементами в юрских отложениях изучаемого района.

В ландшафтных поясах происходит миграция и накопление элементов Ca, Mn и Sr по отношению к меловым породам, а элементов Fe, Co и Cu по отношению к юрским.

Содержание Pb в большинстве осадочных пород области, Ca, Pb и Cu в почвах, Cu в растениях превышает нормы Кларка. В то же время в почве и растениях региона определялся недостаток элемента Co. Установлено, что биоразнообразие более характерно для биогеоценозов территорий с особыми условиями полузамкнутого рельефа. Одна сторона этих биогеоценозов (биогеоморфоценозов) с естественными границами горного рельефа открыта долинам рек и создает обмен веществ с соседними территориями.

Биогеоморфоценозы представляют собой биогеоценозы с завершенными сукцессиями с полузамкнутой рельефной обстановкой. Каждая из ландшафтных зон биогеоморфоценоза с трех сторон окружена горами, что создает своеобразный микроклимат. В некоторых из них Баш Шабалыд, Баш Дашагыл и др. можно найти большинство видов растений, принадлежащих к региону. В названных биогеоценозах (биогеоморфоценозах) фактор рельефа превосходит другие внешние (физико-географические) и внутренние (геохимические) факторы и играет важную защитную роль в распространении растений. Во-первых, в пределах биогеоморфоценозового ландшафта накапливается на 50-60 % больше биомассы, чем в соседних районах. С другой стороны, в этих местах размеры и масса местных деревьев иногда в 2-3 раза больше [1].

Рисунок 1. Шеки-Загатальский район Южного склона Большого Кавказа, Огузский район, Дашагильчайский биогеоморфоценоз

Биоразнообразие является одним из основных признаков, отличающих биогеоморфоценозы, и важнейшим показателем. Здесь можно найти все виды растений,

типичных для всего региона, в одном месте этой области. Для этого природного комплекса с мозаичным строением, отличающегося превосходными рекреационными качествами, комфортными погодными условиями, отсутствием сильных ветров и засух, относительно соседних территорий характерны влажность и обилие поверхностных и подземных вод [2].

В этой полузамкнутой долинной зоне с выходом в долины крупных рек имеется большое количество литологических и геологических структурных элементов (преимущественно локальные антиклинальные структуры и тектонические трещины), приуроченных к разнонаправленным склонам гор, местами оврагам и впадинам.

Горные склоны и долины характеризуются лесами с гидрокарбонатными источниками воды, а равнинные участки - лесокустарниковыми и разнообразными травянисто-луговыми ландшафтами, богатыми разнообразными видами деревьев, кустарников и трав. Благодаря микроклиматическим условиям сформировалась прогрессивная ландшафтная среда с высокими показателями рассеянной и поглощенной радиации, конвективного воздушного потока и относительной влажности.

В результате аллювиальных отложений и биоаккумуляции в такой среде создавался мощный и плодородный слой почвы с капиллярной системой. Здесь характерным признаком этих природных комплексов считается наличие видов растений, не конкурирующих друг с другом за жизнь. Сохранение благоприятной ландшафтной среды в биогеоморфоценозах создает возможности для распространения видов фауны и флоры на соседние территории [3].

Рисунок 2. Шеки-Закатальский район Южного склона Большого Кавказа, Шекинский район, Баи-Шабалидский биогеоморфоценоз.

В результате определения количества химических элементов в илстых пробах биогеоценозов в зависимости от форм и типов рельефа в биогеохимических круговоротах этих районов присутствует большее количество биофильные элементы, такие как – К, Р и др.

Таблица № 1

Макроэлементный состав проб глин, отобранных из илов и биогеоценозов речных долин Южного склона Большого Кавказа.

№	Точки отбора проб	P ₂ O ₅	MgO	Na ₂ O	K ₂ O	CaO	SiO ₂	Fe ₂ O ₃	SO ₃
1	Айричай (Гахский район)	0.21	1,57	1,63	3,20	6,34	58,50	6,24	0,30
2	Айричай дарьяча (восточная часть)	0.02	2,23	1,10	2,76	15,75	44,38	5,39	0,03
3	Айричай дарьяча (западная часть)	0.19	2,29	0,89	2,79	15,89	41,60	6,35	0,40
4	Дахначай, Шекинский район, ил.	0.15	1,72	1,01	2,11	20,01	41,93	5,90	0,12
5	Алиджанчай лили, Огузский район, ил	0.16	1,84	1,27	2,69	17,76	47,71	5,47	0,16
6	<i>Баш Шабалыд, почва, горно-лесная</i>	0.01	1,95	0,58	2,79	15,25	42,71	4,51	0,02
7	<i>Баш Шабалыд, почва, лесостепная</i>	0.14	1,91	0,76	3,04	2,17	56,27	7,33	0,13
8	<i>Баш Шабалыд, почва, луговая</i>	0.15	1,63	1,12	2,82	1,08	62,77	6,46	0,11
9	<i>Белоканчай, Магомалар, ил</i>	0.19	3,09	1,72	2,55	2,54	59,37	8,64	0,21
10	<i>Белоканчай, почва, луговая</i>	0.21	3,28	1,23	2,96	2,22	56,8	9,77	0,13
11	<i>Почтбина, родник, почва</i>	0.21	1,94	1,14	4,26	0,71	56,93	9,70	0,47
12	<i>Место Мустафабея, почва</i>	0.44	2,11	1,10	3,22	8,65	56,18	6,41	0,02

Примечание: Курсивом выделены показатели, относящиеся к биогеоценовым географическим точкам (6-12) с полузакнутым рельефом, максимальные показатели выделены жирным шрифтом.

Как видно из табл. № 1, в почвенно-иловом материале участков биогеоценоза (5-12), где фактор рельефа играет ведущую роль количество биофильных элементов Р и К, а также Mg и Fe местами значительно выше.

Таблица №2

Количество микроэлементов в растениях альпийских лугов и горно-лесной зоны Белоканского района (Белоканчайский бассейн) южного склона Большого Кавказа (в г/м)

№	Название растений	n.n	Ba	Sr	Pb	Zn	Cu	Co
1	Клевер (<i>Trifolium</i>)	2	445	785	175	570	360	21
2	Зверобой (<i>Hypericum</i> P)	1	250	410	68	1900	240	72
3	Папоротник (<i>Dryopteris</i>)	1	260	110	110	600	280	69
4	Мать и мачеха (<i>Tussilago</i>)	3	567	563	110	160	276	24
5	Бузина черная (<i>Sambucus nigra</i>)	1	300	1300	44	280	120	6
6	Щавель (<i>Rumex</i>)	2	210	875	71	90	120	10
7	Крапива (<i>Urtica</i> L.)	2	215	930	105	125	130	6
8	Коровяк (<i>Verbascum</i> L.)	2	715	725	875	235	155	29
9	Ромашка (<i>Matricaria</i>)	1	150	550	34	670	240	7
10	Кленовые листья (<i>Acer</i> L.)	1	-	-	35	480	180	5
11	Липовые листья (<i>Tilia</i>)	1	160	1100	35	50	220	3

(продолжение таблицы №2)

№	Название растений	n.n	Ni	Cr	V	Ti	Mn	B
---	-------------------	-----	----	----	---	----	----	---

1	Клевер (<i>Trifolium</i>)	2	68	84	173	5650	1100	160
2	Зверобой (<i>Hypericum P</i>)	1	130	38	72	1400	7200	1000
3	Папоротник (<i>Dryopteris</i>)	1	110	130	300	7000	650	120
4	Мать и мачеха (<i>Tussilago</i>)	3	55	87	197	5067	1050	140
5	Бузина (<i>Sambucus nigra</i>)	1	42	25	56	1400	1800	280
6	Щавель (<i>Rumex</i>)	2	27	33	55	1070	1040	250
7	Крапива (<i>Urtica L.</i>)	2	54	29	48	1050	780	450
8	Коровьяк (<i>Verbascum L.</i>)	2	85	89	132	4000	3250	235
9	Ромашка (<i>Matricaria</i>)	1	110	16	21	460	1700	450
10	Кленовые листья (<i>Acer</i>)	1	40	5	10	550	2600	380
11	Липовые листья (<i>Tilia</i>)	1	43	22	14	330	470	700

Примечание: жирным шрифтом выделены микроэлементы и максимальные показатели у растений, относящихся к биогеоценозовым географическим точкам (1-3) с полузакнутым рельефом.

Как видно из таблицы № 2, количество биофильных микроэлементов Cu, Zn, Co и иногда ассоциированных с ними Ni, Cr, V, Ti, Mn и В-элементов в растительных видах биогеоценоза участки (1-3), где фактор рельефа играет ведущую роль, высоки.

В процессе биоаккумуляции в ландшафтных поясах Шеки-Загатальского района южного склона Большого Кавказа более интенсивно происходит накопление живых организмов и отмершей массы растений в биогеоморфоценозовых комплексах [4]. В результате разложения животных и растительных остатков на этих участках гумус почвы обогащается биофильными химическими элементами. Обогащение почв биофильными элементами приводит к биогеохимическому равновесию в ландшафтах биогеоморфоценозного типа [5].

Рисунок 3. Шеки-Загатальский район, Шекинский район, биогеоморфосеноз Шекинского плато Южного склона Большого Кавказа.

Мы составили показанную ниже группировку почв, используя научные результаты ряда почвоведов, литологов и ландшафтоведов, соответствующих различным районам мира [3].

1. В Шеки-Загатальском районе черно-буроцветные почвы, обогащенные естественными зерновидными травянистыми растениями ландшафтных типов, постепенно прогрессирующих в результате антропогенной деятельности.

Рисунок 4. Шеки-Загатальский район Южного склона Большого Кавказа, Дашагильчайский биогеоморфосеноз, Огузский район.

2. Черно-бурые почвы ландшафтного типа низкогорий, сохраняющие свою целостность, богатые элементами кальция и железа, характеризуются характерной для региона как мезофитной, так и ксерофитной растительностью.

3. Черно-бурые почвы горно-лесных ландшафтов среднегорья, сохраняющие свою целостность, богатые элементами кальция и железа, покрыты дубом, грабом и буком.

Улучшение ландшафтной структуры территории возможно только за счет проведения фитомелиоративных мероприятий. Необходимо создание бальнеологических санаториев и баз для обеспечения отдыха населения в здоровых, устойчивых и оздоравливающих ландшафтных зонах. Базы отдыха рекомендуется строить только в культурных и прогрессивных ландшафтах, где элементы К и Р интенсивно, а S, Na и Al слабо участвуют в биогеохимическом круговороте.

По течению русла реки Шабалидчай простирается тектонический разлом (Гайнар), расположенный в пределах Башшабалидского биогеоморфоценоза. Очевидны большое разнообразие горных пород и роль подземных вод в формировании современного рельефа этой местности.

Наблюдение большого количества мхов в эродированных кусках скал и речных камнях района показывает, что гидрометеорологические условия, связанные с биогеоморфосенозом, мягкие и влажные, район защищен от резких горно-долинных ветров. Густой снег, выпавший в зимние месяцы, скапливается в виде льда в долинах, а в результате его движения вниз по долине весной наблюдается образование полуморенных обломков [7].

Другим биогеоморфоценозом, близким к Баш-Шабалидскому природному комплексу, является Кешназарский биогеоморфоценоз, расположенный в Кунгутчайском бассейне Шекинского района. По своим климатическим особенностям район относится к
ОФ “Международный научно-исследовательский центр “Endless Light in Science”

среднегорному поясу [9]. В Кешназарском биогеоморфоценозе, обладающем особым микроклиматом, температура воздуха в летние месяцы на 4-5°C ниже, чем в районах той же высоты. Среднегодовое количество осадков составляет 600-800 мм, что мало чем отличается от общих климатических показателей южного склона Большого Кавказа. Из-за геоморфологического строения местности относительная влажность воздуха в полузамкнутом бассейне значительно выше, чем на открытых участках. Из-за густой темно-бурой почвы и лесной подстилки возможность селей и паводков здесь значительно меньше [3, 7].

Постоянно высокая влажность воздуха в районе Кешназарского биогеоморфоценоза, обилие атмосферных осадков и накопление снега в зимний период увеличивают возможности создания ресурсов подземных вод. Трансаккумулятивные склоны (с оползнями) в Баш-Шабалиде, а также в районе Кешназара не встречаются, что связано с развитием плюща и лиан в подходящих микроклиматических условиях на существующих умеренных и относительно крутых склонах. Чернолуговые и бурые горные леса показывают, что разнообразие почв и эколого-географические условия очень благоприятны для развития гумидных, полугумидных и полусушливых видов растений на одной и той же территории и в одно и то же время [10]. Почва, климат, поверхностные и подземные воды, биоразнообразие растений и др. в границах ландшафта. факторы в первую очередь связаны с наличием полузамкнутой формы рельефа [11].

ИТОГИ

1. В результате изучения биогеохимических характеристик биогеоценоза и биогеоморфоценоза в зависимости от типов рельефа, встречающихся в Шеки-Загатальском районе, установлено, что миграционная способность большинства биофильных химических элементов (К, Р, Си и др.) увеличивается в зависимости от уменьшения крутизны склонов, занимающих основное место в рельефе биогеоморфоценозов.

2. Наряду с высоким содержанием элемента Fe в породах и почвах обеднение элементом Sr оценивается как показатель рудной минерализации. Содержание Pb в большинстве осадочных пород области, Ca, Pb и Cu в почвах, Cu в растениях превышает нормы Кларка. В то же время в почве и растениях региона определялся недостаток элемента Co.

3. В результате определения биогеохимических характеристик ландшафтов Шеки-Загатальского района установлено, что по формационной типологии района: Высокое содержание Na в породах флишевой формации, Si в породах континентальной формации и Ca в породах карбонатной формации служит геохимическим индикатором.

4. Биогеоморфоценозы – это особые участки биогеоценоза с полузамкнуто-долинными условиями рельефа, различными микроклиматическими условиями, характеризующимися отсутствием сильных ветров и засух по сравнению с соседними районами, влажностью и обилием по отношению к ней поверхностных и подземных вод. Это природные комплексы с большим накоплением биомассы, видовым разнообразием растений и прекрасными рекреационными качествами.

5. Учитывая различные географические и биогеохимические особенности биогеоценозов с полузамкнуто-долинным рельефом, считаем более целесообразным называть этот тип ландшафтных комплексов биогеоморфоценозами.

6. В биогеоморфоценозах наряду с такими макроэлементами, как биофил К и Ca, создающими геохимическую среду, наблюдаются фитоценозы, богатые такими микроэлементами, как Си, Zn, Co.

7. Создание подходящих условий для роста и защиты различных растительных видов в полузамкнутом субквально-долинном ландшафте позволяет рассматривать ландшафтные биогеоморфоценозы как резервуары биоразнообразия.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Mamedov C.İ, Shukurlu Y.H, Azizov F.Sh, Mustafabeyli H.L. Aliev Q.M. The natural Biocoenosis biodiversity and its protection in the village of Sheki, Bash Shabalıd. Аграрен Университет –пловдив. 2016. p. 5 – 9.
2. Mustafabəyli H.L., Qəhrəmanov M.A. Şəki-Zaqatala bölgəsi ərazisində biomüxtəlifliyin repressiv landşaft dinamikası və səhrələşmə prosesləri ilə əlaqələri. Şuşa və ətraf ərazilərin biomüxtəlifliyi, torpaq və su ehtiyatları: Gələcəyə baxış. Beynəlxalq konfrans. 22-24 sentyabr 2022. Bakı. Səh - 65.
3. Mustafabəyli H.L., Lətifov E.K., Rəhimov Y.R., Ağabalayev Q.M., Süleymanov U.S. Azərbaycanın Şəki-Zaqatala bölgəsinin təbii resurslarının landşaft-diaqnostik və iqtisadi xüsusiyyətləri. АМЕА Şəki REM mətbəəsi. 2020. s. 372.
4. Mustafabəyli H.L. Relyef növlərindən asılı olan biogeomorfosenozların biogeokimyəvi xüsusiyyətləri. Azərbaycan Aqrar Elmi. 2019. №1. s. 103 – 108.
5. Mustafabəyli H.L., Əliyeva A.H. Şəki-Zaqatala bölgəsində bitən ağac bitkilərinin yayılma sahələrinin litoloji-geokimyəvi-landşaft xüsusiyyətləri. ADAU-nun Elmi Əsərləri. Gəncə, 2019. №1. s. 36 – 40.
6. Əzizov F.Ş., Mustafabəyli H.L. Böyük Qafqazın cənub yamacı landşaftlarında geoloji quruluş, litoloji tərkib, relyef və biomüxtəlifliklər arasında qarşılıqlı əlaqələr. Beynəlxalq konfrans. “Dağlar, mədəniyyətlər, landşaftlar və biomüxtəliflik” 10-12 may 2019. Bakı. s. 77-82.
7. Azərbaycan Respublikasının regional coğrafi problemləri. Şəki rayonu. Bakı İsmayıl nəş. Poliqrafiya Mərkəzi, 1999, 110 s.
8. Rüstəmov Q.İ., Rüstəмова A.M. Böyük Qafqazın cənub yamacı landşaftlarının ekogeokimyəvi xüsusiyyətləri. Bakı, “Avropa” 2016. 189 s.
9. Mustafabəyli H.L., Qəhrəmanov M.A., Əliyeva A.H. Şəki-Zaqatala bölgəsinin torpaq növlərində kimyəvi tərkib müxtəlifliyinin ekocoğrafi amillərdən asılılığına dair. “Heyvandarlığın müasir problemləri və innovativ konsepsiyalar”, Beynəlxalq Elmi-praktik konfrans. 22-24 dekabr 2021. s. 268- 273.
10. Перельман А.И., Касимов Н.С. Геохимия ландшафта: Учебное пособие.- Москва. Изд-во МГУ. 1999., 610 с.
11. Mustafabəyli H.L., Qəhrəmanov M.A. Şəki-Zaqatala bölgəsinin torpaq növlərinin biogeokimyəvi xüsusiyyətləri. Международный научно-практический журнал. “Endless Light in Science” Географические науки, Алматы, Казахстан. 27 December 2022. s. 301-307.
12. Mustafabəyli. H.L. Tətbiqi geokimyənin bəzi problemləri. Bakı “Nafta-press” 2007. 179s.
13. Azərbaycan Respublikasının regional coğrafi problemləri. Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonu. Bakı «Nafta-Press» nəşriyyatı. 2003. 190 s.
14. Mustafabəyli H.L., Rəhimov Y.R. Şəki-Zaqatala bölgəsinin bəzi landşaft növlərinin repressiv ekocoğrafi təzahürləri və onların aradan qaldırılması yolları. Coğrafiya və təbii resurslar № 3 (15). 2021. s. 11- 18.
15. Mustafabəyli H.L., Ağabalayev Q.M., Rəhimov Y.R., Hüseynova S.S. Azərbaycanın Şəki-Zaqatala iqtisadi-coğrafi rayonunun landşaftlarının ekocoğrafi xüsusiyyətləri. Международный научно-практический журнал. “Endless Light in Science” Географические науки, Алматы, Казахстан. 2022. стр - 303-311.
16. Новрузов Н.А. Геохимия стратиформных кольчеданных месторождений Восточного сегмента Большого Кавказа. Баку. Нафта-Пресс., 2016, 299 с.

ЁРОВ Ҷ.Д., ДАВЛЯТОВА Д.М.
Сарҳад ва хусусиятҳои экологии дарёи
вахш.....**560**

**МУСТАФАБЕЙЛИ ГУСЕЙН
ЛУТВАЛИ ОГЛЫ**
Типичные биогеохимические свойства
ландшафтов в зависимости от условий
рельефа.....**564**

**ЖУМАДИЛОВА АНАР КАРАТАЕВНА
АМАНТАЙ АҚНИЕТ ЕРБОЛҚЫЗЫ**
Экологиялық білім беру – экологиялық
сауаттылықтың негізі.....**572**

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ **PHYLOLOGICAL SCIENCES**

ЖАНЖИГИТОВ СЫРЫМ ЖАНМУРАТОВИЧ
Влияние культурных различий на
языковые конфликты в правовой
сфере.....**576**

**ABSATTAROVA ARUZHAN NURBOLKYZY
АКНМЕТОВА GULNARA SAGYNBAEVNA**
Some features of the use of project work in
english teaching.....**583**

**ЮГАЙ БОРИС ЗЕЛЕМХАНОВИЧ
КАКИМЖАНОВА МАРГАРИТА
КАБДУЛАЕВНА**
Философия нигилизма Фридриха
Ницше.....**587**

**ҚОЙБАҚАР ҰЛБОСЫН
ХЫДЫРЧАРЫҚЫЗЫ**
Improving english proficiency of young
learners using peer emotional support in group
tasks.....**592**

АРУТЮНЯН АМЕСТ ВОБАЕВНА
Современное значение
литературоведческого наследия
Александра Евлахова.....**597**

ЛУКЪЯНОВА ТАТЬЯНА ВАЛЕРЬЕВНА
Жанровая специфика белорусских
народных баллад.....**602**

ИШМАТОВА ШОИРА АБДУГАНИЕВНА
Учёт особенностей родного языка учащихся
при обучении русскому языку как
неродному в Республике Таджикистан..**608**

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ **BIOLOGICAL SCIENCE**

**ЭЗБЕРГЕНОВА А.А.
АБИТОВА А.Ж., ИЗИМОВА Р.**
Нан өндірісінде қолданылатын ұйытқы
түрлері және олардың өнім сапасына
әсері.....**610**

**КЕҢЕС АЙЖАН ЕРБОЛҚЫЗЫ
Б.Н. НАСИЕВ**
Күңгірт қара-қоңыр топырақта өсетін
арпаға биомелиоранттар қолдану
нәтижесі.....**613**

**ҚҰРМАНБАЙҚЫЗЫ САЛТАНАТ
Б.Н. НАСИЕВ**
Күңгірт қара-қоңыр топырақта өсетін
мақсарыға биопрепараттар мен био-
органикалық тыңайқыштар қолдану
нәтижесі.....**619**

**КАДРАЛИЕВА БАКЫТКАНЫМ
ТАЛАПОВНА
ОХАС НУРТАС ЕСЖАНҰЛЫ
ӘДІЛБЕКОВ РАШИД МАҒАУИЯҰЛЫ**
Проблема распространения
описторхоза.....**625**

**МУҚИЯТ БҮЛДІРГЕН
КУРМАНБАЕВА М.С.**
Анатомические и фитохимические
особенности вида *radus racemosa* на
территории Восточно-Казахстанской
области.....**630**

**КУСПАНОВА АЙЗАДА АСКАРОВНА
САДЫКАНОВА ГУЛЬНАЗ ЕСИМБЕКОВНА
СМАИЛОВА ЖАНАР УТЕГЕНОВНА
ШАРИПХАНОВА АНАРГУЛЬ
САЙЛАУБЕКОВНА
КАРМЕНОВА БАГДАТ КАЗРЕТОВНА**
Амбидекстрлердің психофизиологиялық
ерекшеліктері.....**638**

**ҚАЛҚАБАЙ Г.Н
НУРМАХАНОВА А.С**
Сравнительный анализ фитохимического
состава видов *salvia aethiopsis l.* и *salvia*
pratensis l.**647**

ENDLESS LIGHT IN SCIENCE

СБОРНИК НАУЧНЫХ СТАТЕЙ

.....
COLLECTION OF SCIENTIFIC ARTICLES

